

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИГРИРУЮЩИХ ПТИЦ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мухаммедова Мохинур Содиковна

Магистр 2 курса направления Биология
кафедры Зоология и общая биология БухГУ. Узбекистан
m.s.muhammedova@buxdu.uz

Хамидова Гавхар Фуркатовна

Магистр 2 курса направления Биология
кафедры Зоология и общая биология БухГУ. Узбекистан
g.f.hamidova@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7624431>

Природа земного шара сильно варьируется от географической до экологической, с горами, равнинами, пустынями, морями, океанами и реками в животном и растительном мире, которые сильно отличаются друг от друга своим разнообразием в зависимости от климата и природных условий, в которых они живут.

Бухарская область расположена в юго-Восточном регионе республики и отличается своей разнообразной природой и сезонной красотой.

Биоразнообразие относится к разнообразию всей жизни на Земле, включая животных, растения, микроорганизмы, их гены и экосистемы. Термин "биоразнообразие" отражает не биологическую информацию о конкретном организме, а взаимодействие между всеми частями биологического мира.

Водоемы (водохранилища, озера, рыбоводные пруды), формируемые в последние годы на территории республики с различными целями, не только играют важную роль в повышении ее экономического потенциала, но и являются основным пространством для формирования фауны водоплавающих и околоводных птиц, связанных с жизнедеятельностью в местных регионах. Это, безусловно, приобретает большое научное и практическое значение для сохранения видового биоразнообразия в нашей республике.

Но "птичий грипп", который в последние годы вызывает большие проблемы и разочарования во всем мире, N1 N1-свиной грипп, является основным посредником в проникновении ряда проблем, таких как распространение глистных болезней и радиационное облучение среди видов рыб, выращиваемых на рыбных фермах, в том числе мигрирующие птицы. Это требует проведения углубленных исследований экологии перелетных птиц, обитающих в водоемах и наземных биотопах.

Основная идея, которая выдвигается в нашей научно-исследовательской работе, заключается в том, что путем анализа орнитологической обстановки в водах, формирующихся и формирующихся в пустынной зоне центральных и юго-западных районов республики, и окружающих наземных биотопах, видовой состав птиц может проникать в регионы посредством миграции птиц, изучая сроки и направление миграций, характер встречаемости видов в соответствующих районах, а также наблюдаемые изменения в их биологии состоит в предотвращении проблем, которые могут возникнуть. Данные, полученные в ходе наших наблюдений, определяют видовой состав, количество, траекторию полета и основные районы концентрации орнитофауны региона по сезонам года: весенней и осенней миграции, зимовке, а также сезонам гнездования. Анализируется роль прудов и наземных биотопов в жизни мигрирующих видов; изучаются основные условия, привлекающие мигрирующие виды на территории.

Составляется календарь мигрирующих видов, основанный на сроках их миграции, составляется размеченная карта миграционных центров, на основе которой создается возможность проведения мероприятий по контролю численности перелетных птиц с целью предотвращения определенных проблем, которые могут возникнуть через перелетных птиц. Наряду с шульцр, путем определения путей миграции перелетных птиц, предотвращается проникновение ими на территорию нашей республики инфекционных заболеваний, а также определяются основные центры концентрации малочисленных и редких видов птиц среди перелетных, рождаются возможности для организации их охраны на этих территориях.

В ходе наших наблюдений было установлено, что зимующие и рано прилетающие птицы в регионе не распространяются по всем озерам в пределах одной нормы. Денизкуль частично озера Зикри, каракир, Заманбобо и Оёк-Агитма служат основными местами скопления птиц. Как мы отмечали выше, эти пейзажи постоянно меняются в зависимости от зимних температур.

В годы, когда наступают зимние холода (2007-2018-2023 гг.), регулярно наблюдается скопление птиц в озерах с обширными открытыми пространствами и близкими источниками питания на расстоянии 700-1000 метров от берега, образуя от 1000 до 7000 скоплений. Первоначально в состав этих скоплений входили кряквы, чурки, и рыжие утки, а в

последние дни месяца это разнообразие обогащается такими птицами, как утки-алмазники, суксуны, лысухи.

В настоящее время в зарослях тростника вокруг Айдаркуля, на островах гнездятся и размножаются тысячи пар крупных Бакланов. Поскольку во время наблюдений на озере почти в любое время года встречаются маленькие бакланы, на этих территориях также гнездятся малый баклан. Малый баклан-phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773). Он относится к отряду крякв. По статусу близок к уязвимому, гнездящемуся и зимующему, Юго-Западному Палеарктическому виду, занесенному в Красную книгу Республики Узбекистан № 3(NT) и красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) (LR-NT). К основным районам распространения малого баклана в Узбекистане можно отнести водоразделы Приаралья, среднего и нижнего течения Амударьи, бассейна Кашкадарьи, среднего течения Сырдарьи. В этих местах отмечается гнездование и зимовка. Охраняется в водах Судоче, тузкана, каракыра, озера Денгизкуль республики. Лебедь – кликун (Линней, 1758).

Лебедь-вид из семейства утиных отряда гусеобразных. По статусу слабый, редкий, занесен в Красную книгу Узбекистана 2(Ву:Р), вид Северный Палеарктический. По характеру встречаемости в Узбекистане относится к перелетным и зимующим видам. Встречается на равнинных водоемах и перелетах в южной части Аральского моря, зимует на Южном сурхандарьинском водохранилище, озерах Тузкан и Айдар. Весенняя миграция наблюдается в феврале-апреле, Осенняя-в октябре, ноябре. Период зимовки приходится на декабрь, февраль. В этот период им нравятся участки больших водоемов, где зарастает густая растительность. Лебеди-шипунуны питаются водорослями и водными беспозвоночными в прудах. Охота запрещена. Охраняется в заказниках, созданных на водоразделах Судоче, Каракыре, Тузконе, Дениз-Куле. Нами ведутся научно-исследовательские работы над миграцией птиц в территории Узбекистана в различные сезонные периоды. Так же изучается биоразнообразие перелетных и мигрирующих птиц Узбекистана.

Использованная литература:

1. Бауманис Я.А., Большаков К.В., Лапшин Н.В., Резвый С.П., Сазонов С.В., Яковлев В.В. 1979. Ночная миграция птиц в 6 пунктах «Беломорско-Балтийского пролётного пути» в сентябре 1975 // Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига: 50-73.
2. Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск 1843: 5126-5130. О ночной миграции птиц в районе озера Айдаркуль

(Узбекистан) М.Ф.Бисеров Марат Фаридович Бисеров. Государственный природный заповедник «Буреинский».

Ул. Зелёная, д. 3, п. Чегдомын. Хабаровский край. 682030. Россия. E-mail: marat-bisegov@mail.ru Второе издание. Первая публикация в 1987*

З. Большаков К.В. 1977. О комплексном изучении ночной миграции птиц // Методика исследований продуктивности и структуры видов птиц в пределах их ареалов. Вильнюс: 56-59. Wolf H. 1966. Vogelzugbeobachtungen vor der Mondscheibe Herbst Nachrichtenbl // Verein Sternfrende 16: 1-3

